

2023

A dinâmica imobiliária e as contradições socioespaciais na construção do espaço urbano no bairro Camobi, Santa Maria - RS

**Relatório de atividades desenvolvidas junto as
disciplinas de Planejamento e Ordenamento
Territorial Integrado**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
CURSO DE GEOGRAFIA BACHARELADO
PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO

Ana Paula Schimoia, Caetano Pedroso, Eduardo Amaral,
Gabriel Soares, Juliano Franz, Ricardo Ozores

**A DINÂMICA IMOBILIÁRIA E AS CONTRADIÇÕES
SOCIOESPACIAIS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO
BAIRRO CAMOBI, SANTA MARIA - RS**

Santa Maria, RS
2023

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Bairro Camobi - Exemplos de empreendimentos imobiliários verticais no setor.....	21
Figura 2 -	Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita até um salário mínimo.....	26
Figura 3 -	Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 1 a 3 salário mínimo.....	27
Figura 4 -	Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 3 até 5 salários mínimos.....	28
Figura 5 -	Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita mais que 5 salários mínimos.....	29
Figura 6 -	Bairro Camobi - Rendimento médio mensal dos domicílios por setor censitário.....	30
Figura 7 -	Bairro Camobi - Distribuição por setor censitário dos domicílios com abastecimento de água da Corsan.....	31
Figura 8 -	Bairro Camobi - Distribuição por setor censitário dos domicílios com abastecimento de água por poço ou nascente.....	32
Figura 9 -	Bairro Camobi - Distribuição por setor censitário dos domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica.....	33
Figura 10 -	Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial.....	34

Figura 11 - Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via fossa rudimentar.....	35
Figura 12 - Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via vala.....	36
Figura 13 - Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios particulares permanentes sem banheiro e sem sanitário.....	37
Figura 14 - Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios particulares permanentes com lixo coletado.....	38
Figura 15 - Localização do município de Santa Maria em relação ao estado do Rio Grande do Sul (A) e do bairro Camobi (B) em relação a área urbana de Santa Maria, RS.....	39
Figura 16 - Dados sociodemográficos do bairro Camobi, Santa Maria, RS. Em A observa-se toda a área do bairro, e em B, C e D recortes mais aproximados do bairro.....	40
Figura 17 - Mapa hipsométrico do bairro de Camobi, Santa Maria.....	42
Figura 18 - Mapa geológico do bairro Camobi, Santa Maria, RS.....	43
Figura 19 - Levantamento semidetalhado de solos da área urbana de Santa Maria, RS.....	44
Figura 20 - Áreas de Preservação Permanente existentes no bairro Camobi, conforme Artigo 4º Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que define APP's em áreas urbanas e rurais.....	45
Figura 21 - Bairro Camobi - Levantamento do uso da terra para o ano 1988.....	46
Figura 22 - Bairro Camobi - Levantamento do uso da terra para o ano 1992.....	46
Figura 23 - Bairro Camobi - Levantamento do uso da terra para o ano 2001.....	47

Figura 24 - Bairro Camobi - Roteiro do primeiro trabalho de campo realizado.....	48
Figura 25 - Bairro Camobi - Aspecto geral das obras do condomínio Verdes Pampas no ponto 11 do roteiro de campo.....	49
Figura 26 - Bairro Camobi - Visual de imóvel residencial de alto padrão. Ponto 8 do roteiro de campo.....	49
Figura 27 - Bairro Camobi - Visual de um dos primeiros conjuntos residenciais do bairro. Ponto 4 do roteiro de campo.....	50
Figura 28 - Bairro Camobi - Aspecto geral da rua Francisco dos Santos Machado. Ponto 2 do roteiro de campo.....	50
Figura 29 - Bairro Camobi - Ocorrência de edículas por setor censitário...	52
Figura 30 - Bairro Camobi - Ocorrência de edifícios por setor censitário...	53
Figura 31 - Bairro Camobi - Ocorrência de casas por setor censitário.....	54
Figura 32 - Bairro Camobi - Ocorrência de residências em construção por setor censitário.....	55
Figura 33 - Bairro Camobi - Mosaico comparativo das três paradas do roteiro, em 1 se observa uma rua sem pavimentação e uma moradia de baixo padrão; em 2 se observa um edifício residencial em construção e, em 3 se observa um lote vazio à venda.....	56
Figura 34 - Bairro Camobi - Roteiro do primeiro trabalho de campo realizado.....	57
Figura 35 - Bairro Camobi - Roteiro do segundo trabalho de campo realizado.....	58
Figura 36 - Resultado do processo de construções feitas de forma fragmentada nos anos de 1970 nos dias atuais na Vila Tonetto.....	59

Figura 37 - Bairro Camobi - Mosaico ilustrando a evolução da área ocupada por construções, 1964 a 2022.....	60
Figura 38 - Bairro Camobi - Mosaico de fotografias registradas em Campo das três sub-regiões.....	61
Figura 39 - Bairro Camobi - Espacialização dos conceitos.....	62
Figura 40 - Bairro Camobi - Cronograma de duplicação da RSC-287.....	63
Figura 41 - Bairro Camobi - Roteiro especulado da Perimetral Sul-Leste, acompanhado do anúncio de lotes à venda no entorno.....	65

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Equipe técnica 1 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado I.....	9
Quadro 2	Equipe técnica 2 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado II.....	9
Quadro 3	Equipe técnica 3 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado III.....	10
Quadro 4	Equipe técnica 4 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado IV.....	10

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	8
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.....	9
2. OBJETIVOS.....	10
2.1. OBJETIVO GERAL.....	10
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	11
3. METODOLOGIA.....	11
3.1. MAPAS UTILIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO CAMOBI	11
3.2. MOSAICO DE ÁREA CONSTRUÍDA.....	12
3.3. MAPAS DE TAXA E TIPO DE CONSTRUÇÃO.....	13
3.4. ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS.....	13
4. REFERENCIAL TEÓRICO.....	14
4.1. A CONJUNTURA DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA A PARTIR DE EVENTOS QUE RESULTARAM EM TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS EM SANTA MARIA.....	14
4.2. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO: A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL.....	15
4.3. VAZIOS URBANOS.....	16
4.4. OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO.....	19
4.5. O PLANO DIRETOR DE SANTA MARIA.....	22
4.6. LEIS REFERENTES À ÁREA DE ESTUDO.....	23
4.6.1. Esfera federal.....	23
4.6.2. Esfera estadual.....	24
4.6.3. Esfera municipal.....	24
5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS DO BAIRRO CAMOBI.....	25
6. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO BAIRRO CAMOBI.....	39
6.1. ASPECTOS FÍSICOS DO BAIRRO CAMOBI.....	41
6.2. DADOS DO USO DA TERRA NO BAIRRO CAMOBI.....	45
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	47
7.1. PRIMEIRA SAÍDA A CAMPO.....	47
7.2. ANÁLISE DOS TIPOS DE RESIDÊNCIAS DO BAIRRO CAMOBI.....	52
7.3. SEGUNDA SAÍDA A CAMPO.....	56
7.4. DISCUSSÕES ACERCA DAS TRÊS SUB-REGIÕES ANALISADAS NA SEGUNDA PESQUISA EXPLORATÓRIA.....	57
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	65
REFERÊNCIAS.....	67
ANEXO A - LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.....	71

1. INTRODUÇÃO

A questão da ocupação dos espaços urbanos tem um lugar importante no debate sobre as políticas habitacionais em diversas áreas do conhecimento, possuindo assim grande relevância nos estudos de planejamento e ordenamento do território. Rizzatti (2017) observa que a valorização desigual do solo, que é consequência do processo de especulação imobiliária e promove segregação socioespacial, deve ser entendida e trabalhada nos estudos sobre o território. Nesse sentido destaca que:

A especulação imobiliária caracteriza-se pela coletividade nos custos de melhoria de uma localização, com a apropriação privada dos lucros advindos dessas melhorias. Faz-se presente, principalmente, em grandes centros urbanos, nos quais algumas variáveis, como centros comerciais (shoppings centers) e áreas de lazer podem valorizar determinado espaço e elevar o valor do solo urbano, transformando-o em mercadoria, afetando diretamente a população da cidade. (RIZZATTI et al., 2017, p. 5).

As disciplinas de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado do curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria possuem como finalidade a elaboração de um trabalho acerca de uma área de estudo, com o objetivo de promover a concretização de pesquisas, e assim desenvolver conhecimentos e instigar os alunos no campo exploratório. Esse processo é de suma importância para a formação profissional dos acadêmicos, que futuramente utilizarão as habilidades adquiridas durante a graduação no mercado de trabalho.

Para a escolha da área e do tema de estudo em questão foram realizadas revisões, análises, exposições e debates sobre os possíveis assuntos e ambientes a serem trabalhados. Após debate sobre as sugestões propostas pelos discentes, foram escolhidas, através de votação, duas áreas de análise, sendo elas: Camobi e Faixa Nova de Camobi. Dessa forma, a turma se dividiu em dois grandes grupos, sendo cada grupo responsável por sua respectiva área.

Em tese, a equipe responsável por trabalhar com a área de Camobi, após novo levantamento de possíveis pautas para pesquisa, entendeu que trabalhar as questões sobre a dinâmica imobiliária e as contradições urbanas do bairro abarcava grande parte dos pontos que foram levantados em aula, como segregação socioespacial, disparidades de moradia, renda e infraestrutura,

dentre outros. Isto porque o processo da dinâmica imobiliária é um fenômeno visível e abrangente na área do bairro Camobi e afeta diretamente os pontos debatidos. Diante do exposto, faz-se um recorte de estudo dentro do bairro Camobi em Santa Maria - RS e foi definido como problema de pesquisa a seguinte indagação: Quais são as contradições socioespaciais na construção do espaço urbano no bairro Camobi em Santa Maria - RS?

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Os quadros a seguir apresentam a organização da equipe técnica envolvida no desenvolvimento do trabalho.

Quadro 1: Equipe técnica 1 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado I.

Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado I	Ana Paula Schimoia André Schroder Buss Caetano Pedroso Eduardo Amaral Gabriel Soares Jhennifer Habowski Juliano Franz Ricardo Ozores Wilson Oliveira da Silva
--	---

Fonte: autores.

Quadro 2: Equipe técnica 2 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado II.

Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado II	Ana Paula Schimoia André Schroder Buss Caetano Pedroso Eduardo Amaral Gabriel Soares Juliano Franz Ricardo Ozores Wilson Oliveira da Silva
---	---

Fonte: autores.

Quadro 3: Equipe técnica 3 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado III.

Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado III	Ana Paula Schimoia Caetano Pedroso Eduardo Amaral Gabriel Soares Juliano Franz Ricardo Ozores Wilson Oliveira da Silva
--	--

Fonte: autores.

Quadro 4: Equipe técnica 4 composta pelos alunos da disciplina de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado IV.

Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado IV	Ana Paula Schimoia Caetano Pedroso Eduardo Amaral Gabriel Soares Juliano Franz Ricardo Ozores
---	--

Fonte: autores.

Vale destacar que no decorrer das disciplinas houveram alterações nos integrantes do grupo Camobi. Alguns estudantes fizeram parte de todos os processos que envolveram o trabalho e, outros, participaram apenas de alguns momentos. Isso se deu devido aos momentos acadêmicos distintos dos alunos, a questão da adaptação curricular e também a readequação da disciplina que foi afetada pela pandemia de Covid-19, sendo que uma parte dos encontros foram feitos de forma remota com o ensino híbrido.

Para a realização deste projeto, durante as disciplinas de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado, I, II, III e IV, os alunos foram orientados pelos professores: Benhur Pinós da Costa, Mauro Kumpfer Werlang e Natália Lampert Batista. Em todos os processos de desenvolvimento do relatório houveram momentos destinados para orientações referentes ao estudo.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL: Analisar particularidades referentes à dinâmica imobiliária estudando as contradições socioespaciais na construção do espaço urbano no bairro Camobi em Santa Maria - RS.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Caracterizar a história do bairro Camobi;
- Discutir a partir dos conceitos de especulação imobiliária e segregação socioespacial os eventos que resultaram em transformações territoriais em Camobi;
- Mapear os vazios urbanos, os dados sobre o uso do solo, os dados socioeconômicos e as áreas que apresentam maior disparidade de renda e infraestrutura no bairro Camobi;
- Analisar a valorização desigual das diferentes áreas do bairro.

3. METODOLOGIA

Para compreender a dinâmica imobiliária e as contradições urbanas no bairro Camobi em Santa Maria - RS utilizou-se para a pesquisa uma abordagem quanti-qualitativa. A partir disso, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca dos temas chaves do trabalho, bem como pesquisas históricas com o intuito de traçar uma linha do tempo de eventos na área.

Ademais, foram levantados, através do IBGE e outros repositórios, dados socioeconômicos do bairro Camobi utilizando informações de renda, infraestrutura, tipo de construção e de uso do solo para esclarecer questões trazidas no trabalho. Para compreender melhor as realidades da área foram realizadas pesquisas com agentes envolvidos no fenômeno em questão e saídas de campo no bairro Camobi. Este capítulo especifica as abordagens metodológicas utilizadas para cada etapa da pesquisa.

3.1. MAPAS UTILIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO CAMOBI

Para realizar a caracterização do bairro Camobi foram utilizados alguns conjuntos de mapas, sendo eles: Composição geológica, hipsométrico e solos.

Para compreender a **composição geológica**, utilizou-se um recorte do mapa disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2018), mais

especificamente a carta SH.22-V-C-IV, onde encontra-se o município de Santa Maria.

Para o **mapa hipsométrico**, utilizou-se como base curvas de nível de 1(um) metro, disponibilizadas pelo IPLAN, para o desenvolvimento de um modelo digital de elevação (MDE). Posteriormente o modelo foi dividido em 10 classes, com variação de 6 metros entre elas para melhor visualização da mudança altimétrica.

Para a geração das **áreas de preservação permanente** no bairro Camobi foi inicialmente gerado um curso hídrico, tendo como base o MDE disponibilizado pelo IPLAN, posteriormente utilizou-se a ferramenta Strahler Order do Qgis 3.22 para gerar a rede de drenagem hierarquizada. A representação da rede hidrográfica foi construída com auxílio da ferramenta Channel Network and Drainage Basins para que fosse obtida maior precisão. Em seguida, foram geradas as áreas de preservação através da ferramenta Buffer, delimitando os perímetros de preservação conforme o Novo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012).

3.2. MOSAICO DE ÁREA CONSTRUÍDA

A metodologia utilizada para a construção do mosaico de área construída por ano no bairro Camobi teve como base fotografias aéreas do bairro durante os anos de 1972, 1987, 1992 e 2001. Inicialmente foi realizado o georreferenciamento das imagens através do Software livre QGIS na versão 3.16. O objetivo do georreferenciamento foi identificar a expansão urbana e avaliar se a especulação imobiliária afetou esse crescimento. Para auxiliar a delimitação da área construída foi utilizado o shapefile de lotes do bairro, fornecido pelo Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN), que auxiliou no cruzamento das imagens aéreas ao longo dos anos junto do número de lotes facilitando a delimitação das áreas construídas.

Em relação aos mapas de uso da terra, estes foram construídos como forma de compreender a dinâmica de ocupação espacial no decorrer dos anos de 1987, 1992, 2001, 2011 e 2021 e também analisar como a população se espacializou e quais foram os tipos de uso da terra destinados a cada porção de terra do bairro Camobi.

O método de análise supervisionada apresentou incongruências, quando foram realizadas as saídas de campo, portanto, foi utilizada a simbolização do método do projeto Map Biomas, projeto esse, que possui uma ampla equipe que trabalha as camadas raster disponibilizadas pelo satélite LandSat (resolução 30 metros).

3.3. MAPAS DE TAXA E TIPO DE CONSTRUÇÃO

Como forma de obter uma melhor avaliação da realidade do bairro Camobi, foi construído um mapa de taxa por tipo de construção, tendo como base as informações das construções por lote do bairro, disponibilizadas pelo IPLAN (2022). Inicialmente foram separadas as classes de construção sendo elas: Casas, edifícios, edículas e residências em construção. Posteriormente foram criados pontos centrais de cada classe através da ferramenta “Centróides de polígonos” do QGIS, estes pontos foram associados aos setores censitários do IBGE para obter uma melhor avaliação e associação de informações. Este processo foi realizado através da ferramenta “Contar pontos por polígono”, através dela foi possível unir as duas informações. Por fim foi realizado o cálculo de taxa onde foi multiplicado a quantidade de uma classe em setor por 1000 e dividido pelo número total desta classe fazendo assim o índice, ou seja a cada 1000 lotes existe um determinado número de construção no setor.

3.4. ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS

Para análise dos dados socioeconômicos foram construídos mapas tendo como base informações disponibilizadas pelo Censo do IBGE de 2010. Utilizando os dados do IBGE foram feitas classificações por divisão de informações como renda, abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1. A CONJUNTURA DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA A PARTIR DE EVENTOS QUE RESULTARAM EM TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS EM SANTA MARIA

Em meados da década de 1950 o município de Santa Maria destacava-se como um local central do estado do Rio Grande do Sul, quase que exclusivamente por possuir uma estação ferroviária que auxiliava no desenvolvimento econômico do interior do estado. Após 1950 o desenvolvimento econômico continuou se desenvolvendo fortemente, principalmente devido a novos eventos como a implantação da primeira universidade do interior do Brasil na década de 1960 e da Base Aérea na década de 1970 no então distrito de Camobi. O bairro Camobi diferente da lógica das regiões periféricas, consegue ser uma região que concentra uma grande especulação imobiliária principalmente pela presença da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), como analisado por Rizzatti (2017) a zona oeste do bairro sofre uma desvalorização por afastar-se do centro e pela precariedade dos serviços públicos (transporte, saúde e educação).

Segundo Pedron (2006) o perímetro urbano cresceu 24% no período 1975 a 2002. Com a expansão da população urbana em Santa Maria houve uma grande demanda por moradia e, junto a esse processo ocorreu o desenvolvimento da especulação imobiliária nas regiões mais próximas à Universidade Federal de Santa Maria e à Base Aérea. Filho (2001, p. 48) define especulação imobiliária, em termos gerais, como “[...] uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia, especialmente através de investimentos públicos na infra-estrutura e serviços urbanos[...]”. Neste sentido os detentores desses terrenos aguardam os investimento públicos de infraestrutura para que consigam maximizar ainda mais o lucro, Harvey (1980, p. 119) descreve que:

“... num sistema de mercado privado do solo e da moradia o valor da moradia nem sempre é medido em termos de uso como abrigo e residência, mas em termos da quantia recebida no mercado de troca, que pode ser afetada por fatores externos, tais como a especulação.”

Dessa forma, quem tem a posse do território decide o manejo e o uso da localização visando o seu maior lucro (Harvey, 1980). A explosão da especulação imobiliária no perímetro urbano pode ser explicada por alguns fatores, sendo o monopólio do poder em poucas empresas imobiliárias e a posse de espaços vazios por grandes empresas ou proprietários. Assim as empresas que têm "controle das terras", tornando-se ao mesmo tempo, os construtores e especuladores, passaram a ganhar duplamente: na valorização especulativa dos terrenos e na construção dos imóveis (BOULOS, 2004).

4.2. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO: A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL

Conforme Fernandes (2018) o processo de urbanização no Brasil foi impulsionado através do processo de industrialização e mecanização agrícola que gerou o êxodo rural na década de 1960 fazendo com que a população rural observasse os atrativos para a cidade. A cidade, por sua vez, se deparou com um excessivo crescimento sem planejamento e estrutura adequados. Em pouco tempo, o espaço urbano foi ocupado por diferentes grupos sociais e a dimensão simbólica em relação à cidade e o lugar onde vive é variada de acordo com o grupo social (FERNANDES, 2018). Atualmente a característica mais expressiva existente no espaço geográfico brasileiro é a segregação espacial das classes sociais em distintas cidades, que se configuram como um processo desencadeado por arbitrariedades que produzem cidades cada vez mais desiguais (TEIXEIRA e RIBEIRO, 2016).

O crescimento desordenado dos municípios é um dos motivos que expandem os índices de desigualdade social, é possível constatar que os povos periféricos são os mais afetados por esses processos, principalmente pela falta de incentivo e interesse dos órgãos públicos que têm o seu direcionamento de recurso para as áreas centrais e nobres.

O Estatuto da Cidade prevê a regulamentação da Constituição Federal, prevendo regras para tornar as cidades mais justas e igualitárias, dentro das diretrizes propostas. Portanto, a elaboração do Plano Diretor é essencial para a melhor distribuição de recursos e de infraestrutura nos municípios (BRASIL, 2001). Este, é quem delimita as diretrizes do desenvolvimento urbano do

município e tem como meta proporcionar aos municípios condições adequadas e justas de vida para a sua população. Portanto, como os agregados populacionais funcionam de maneira complexa e se rearranjam de acordo com o período, assim deve ser o plano diretor.

Um dos fatores desencadeadores do processo de segregação socioespacial é a especulação imobiliária. Esse processo consiste na formação de estoques de bens imóveis na expectativa de que seu valor de mercado aumente futuramente. A mesma aposta na obtenção de maiores lucros no futuro, presumindo que haja uma elevação dos preços dos imóveis. Segundo Pagani et al. (2015) o processo de especulação imobiliária tem como consequência a valorização desigual do solo e, conseqüentemente, dos espaços urbanos existentes. Isso porque a classe economicamente dominante também domina política e ideologicamente, promovendo uma segregação socioespacial que conforma territórios distintos de sociabilidade para os diferentes segmentos de classes sociais. Os autores destacam que “o espaço urbano é um produto social disputado por diferentes agentes sociais, onde o mercado atua como um dos principais mecanismos causadores de seus problemas”(PAGANI et al., 2015, p.172), dessa forma reproduzem os problemas econômicos que são intrínsecos na sociedade, e isso configura o processo de segregação socioespacial.

Resende (2013) destaca que o dinamismo da especulação imobiliária nega o caráter coletivo do espaço urbano, e os interesses dos grandes grupos e dos latifundiários urbanos se sobrepõem aos interesses coletivos, e dessa forma o valor de troca assume mais importância que o valor de uso.

4.3. VAZIOS URBANOS

Portas (2000) afirma que os vazios urbanos são os espaços construídos ou não construídos, que estão desocupados ou subutilizados, caracterizados como resíduos do crescimento urbano. São, muitas vezes, o resultado de uma antiga atividade industrial ou sítios de antigas infraestruturas das cidades, são áreas encravadas na cidade consolidada, podendo caracterizar-se, também, por áreas reservadas pelos proprietários para a especulação imobiliária. São áreas que as cidades tentam revalorizar ou recuperar, por meio de políticas urbanas, ditas de “renovação”.

Uma terminologia que pode causar confusão, porém que tem proximidade é o de espaços opacos, como Milton Santos afirma ainda que a densidade de informação e conhecimento do território acarreta em uma seletividade espacial por parte das empresas e do capital. As porções territoriais dotadas de informação “competem vantajosamente com as que deles não dispõem” (SANTOS, 1999, p.194). Milton Santos complementa afirmando que se estabelece uma categoria de análise pertinente: aqueles territórios que acumulam densidades técnicas e informacionais e, portanto, se tornam mais aptos a atrair atividades econômicas, capitais, tecnologia e organização são denominados territórios luminosos. Os espaços onde estas características estão afastadas são chamados de territórios opacos.

Conforme Silva (2012) o termo vazio urbano, pode ser classificado em 4 tipologias, conforme observado na Tabela 1:

Tabela 1: Tipologias, contexto geral e exemplos de vazios urbanos.

TIPOLOGIA	CONTEXTO GERAL	EXEMPLOS
ÁREAS OCIOSAS	Terrenos retidos para a especulação que temporariamente estão fora do mercado.	Espaços não parcelados (glebas); lotes não ocupados e área subutilizadas.
VAZIOS EXPECTANTES	Imóveis vazios localizados em zonas consolidadas da cidade, que têm alguma história, uma identidade que lhe pertence, mas que se tornaram espaços abandonados, obsoletos.	Imóveis subutilizados, não utilizados e espaços obsoletos e informais encontra limites à substituição ou descarte, o destino do estoque que se torna obsoleto a determinado estrato social da demanda transforma-se em um problema para a cidade
VAZIO BROWNFIELD	Terrenos vazios de antigas indústrias, empresas, lixões, depósitos de resíduos, todo tipo de infraestrutura de transporte, como ferrovias, portos e aeroportos; barragens, usinas termelétricas e nucleares que tiveram seus usos cessados.	Antigas áreas portuárias, empresas comerciais desativadas e antigas áreas industriais desativadas ou nunca ocupadas.
ÁREAS INSTITUCIONAIS	Terrenos vazios pertencentes às instituições públicas ou privadas.	Terrenos e imóveis das forças armadas; Prefeituras; Governo do Estado e áreas vazias de escolas tradicionais e antigos clubes.

Fonte: Adaptado de Silva, 2012, p. 25.

A especulação imobiliária é uma forma pela qual os proprietários de terra se beneficiam de investimentos públicos e privados que valorizam suas áreas. Podem se beneficiar, também, de informações que sejam privilegiadas, no sentido de beneficiar os proprietários fundiários, como a instalação de uma empresa, um parque, um shopping, etc. Neste sentido, alguns locais são

valorizados pela melhoria na infraestrutura do local, tais como água e esgoto; serviços como os associados à educação e as melhorias relativas à acessibilidade, como a criação e pavimentação de vias de acesso. Observa Campos Filho (2001) que a polêmica dentro desta questão utiliza o argumento da não existência de nenhum esforço, ou investimento, do proprietário do terreno com relação a sua valorização. Destaca-se então que o único investimento feito pelo proprietário é o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que seria irrisório para esse tipo de terreno. Assim, todo o investimento foi realizado pelo Poder Público e por outros proprietários privados. Por fim, Campos Filho (2001) destaca como resultado dessa dinâmica, comumente tem-se a disparidade no volume da malha urbana dentro de uma mesma cidade, com a infraestrutura sobrecarregada em algumas áreas, e subutilizada em outras, além do aumento das distâncias.

Referente a especulação imobiliária, Campos Filho (2001) cita que a mesma é um aspecto direto da nova definição de vazios urbanos, após a década de 1970. Esse novo olhar sobre os vazios urbanos os define como lotes ou edificações sem uso localizados na malha urbana dos municípios, onde esses espaços antes eram espaços verdes, agora são lotes visados pelo capital, sendo assim mais um tópico ligado a desigualdade social e econômica. E como descrito na tabela 1, esses vazios acabam sendo um “prato cheio” para especulação imobiliária, pois são nessas áreas que a visão lucrativa aumenta, por conta de serem locais de alto investimento.

4.4. OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO

Existem diferentes formas de manejo, uso e apropriação do acesso à terra, uma vez que na produção há uma contradição no meio em que vivemos, onde a distribuição do espaço se dá socialmente, porém sua apropriação é de forma privativa. Portanto, o espaço urbano compreende uma ótica mercantil de troca envolvendo valores, inerentes a atual reprodução humana que se modifica no decorrer da linha do tempo, provocando a valorização e desvalorização espacial, refletindo na morfologia urbana e suas configurações.

Segundo Carlos (2011), a espacialização foi denominada de espaço-mercadoria, construído pela inserção da propriedade privada no nosso

cotidiano, que acabou por separar-se radicalmente o espaço público do privado. A linha do tempo, pode ser correspondida aqui pela história da apropriação do espaço, tendo como marco fundamental a Lei de Terras de 1850, que aboliu, definitivamente, o regime de sesmaria, no qual a condição necessária para a dominação da terra estava ligada à sua efetiva ocupação e colonização. A partir da efetivação dessa lei, a única forma legal de acesso à terra era sua compra com registro, para aquisição de propriedade e na sua monetarização, ou seja, a terra passou a adquirir o status de mercadoria.

São diversos os autores que discutem os variados agentes sociais que produzem e modelam o espaço urbano. O destaque aqui neste caso vai para o geógrafo brasileiro Roberto Lobato Corrêa, em cujas obras discute a produção do espaço (1989). Corrêa (1989) identifica cinco categorias de agentes sociais, quais sejam os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e insere uma nova categoria formada pelos grupos sociais excluídos. Neste caso é relevado este primeiro agente levantado, visto os baixos índices de industrialização apresentados na esfera da pesquisa levantada.

De acordo com Corrêa (1989), primeiramente é deflagrado que a atuação dos proprietários dispõe de muitas formas de extrair uma renda da terra, seja através de investimentos ou não. Uma forma típica de potencializar o valor de uma propriedade é pela simples ociosidade do terreno. O processo de especular com a terra, ou seja, aguardar o incremento no valor de troca do terreno por meio de melhorias advindas da coletividade, sendo que, posteriormente, a apropriação desse lucro será de forma privada e por meio passivo.

Tendo em vista o aumento da criminalidade no município de Santa Maria -RS, junto das demais deteriorações das áreas centrais, conseqüentes do adensamento demográfico e seus subseqüentes impactos na qualidade de vida, proprietários fundiários juntos aos agentes imobiliários, promovem alternativa de fuga das elites dessas áreas já saturadas. Assim, essa pequena parcela da população acaba por deslocar-se para onde os incorporadores imobiliários transformam segurança, conforto, luxo e exclusividade em mercadorias, sendo neste caso condomínios fechados.

Em relação aos proprietários fundiários, por esse viés, é visto o particular interesse na expansão da cidade e a conseqüente conversão de terra rural em

terra urbana, pois esta é mais rentável que aquela, e isso, decorre de diferentes modos de se ocupar a periferia urbana: seja através da demanda por habitações populares (conjuntos habitacionais), tendo como exemplo em Camobi os conjuntos habitacionais: Residencial Camobi, Residencial Righ, Residencial Reserva Ouro Verde, Condomínio Don Vitor III e Parque Residencial Novo Horizonte e à UFSM, ou seja, por habitações de status (condomínios fechados), exemplo: Condomínio Bauhaus na Av. Evandro Behr e como visto o Condomínio Cidade Universitária Eco Village na estrada municipal Silvio Schirmer. Portanto a emergência da classe média brasileira, a procura cada vez maior por áreas isoladas e exclusivas pela classe alta, são fatores que garantem uma demanda constante por terras urbanas periféricas, estimulando a especulação com as mesmas. Na Figura 1 podemos observar alguns exemplos de imóveis à venda no bairro Camobi.

Figura 1: Bairro Camobi - Exemplos de empreendimentos imobiliários verticais no setor.

Fonte: Adaptado de Cancian Imóveis (www.cancianimoveis.com.br, acesso em 18/01/2022).

Os proprietários fundiários igualmente visam à retenção de terras dentro do espaço urbano, pois, a escassez na oferta, acarreta o aumento do preço dos terrenos. No âmbito dessa discussão, Villaça (1986) destaca que o capitalismo se sustenta através da escassez, sendo ela um mecanismo essencial para fixar preços e para haver concorrência. Portanto, para a sobrevivência do sistema, é necessário se criar permanentemente a escassez. Nesse parâmetro, infere-se em possíveis conjunturas onde moradores de outras localidades de Santa Maria,

fora da área central de Camobi, ainda permanecem como proprietários de lotes, terrenos e habitações.

Dessa forma, discute-se muito sobre o quão forte é a manipulação e reprodução desses cenários pela classe dominante. Villaça (1998) mostra que o fator resultante desse choque de forças é sobre a capacidade da burguesia de pairar, por muitas vezes, acima do Estado, e respectivamente, da legislação urbanística, uma vez que elas controlam o mercado imobiliário. Assim, se beneficiando da ineficiência de leis urbanísticas e planos diretores, pela disputa e troca de interesses diante do Estado.

Com isso, nota-se que os agentes mais desfavorecidos e que representam grande parcela dos cidadãos, os grupos sociais excluídos, tendem a ocupar as áreas menos privilegiadas de infraestrutura do espaço urbano, sejam elas públicas ou particulares. Essas áreas por vezes são insalubres, ambientalmente frágeis e impróprias para urbanização ou de propriedade da União, como as comumente ocupadas “irregularmente”, faixas de domínios de ferrovias e estradas. Elas não interessam ao setor imobiliário, pois sua ocupação é proibida por lei. O produto das invasões é por meio das periferias ilegais, isoladas e invisíveis que esse grupo desempenha seu papel de agente modelador do espaço (CORRÊA, 1989).

A forma que o Estado adotou para atender à demanda social foi destinar a esses grupos conjuntos habitacionais justamente nos espaços desarticulados do restante da cidade: as periferias sub equipadas, fortalecendo o processo de exclusão territorial. Um dos efeitos de se realocar a população para conjuntos distantes é a expansão horizontal da malha urbana (SCHEFFER, 2003).

4.5. O PLANO DIRETOR DE SANTA MARIA

Definido no art. 182 da Constituição Federal de 1988, o plano diretor é uma necessidade em cidades com mais de vinte mil habitantes, como é o caso de Santa Maria, consolidando-se como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 1988).

Carvalho (2001) aponta que o Estatuto da Cidade manteve os princípios apresentados na Constituição Federal de 1988 como o caráter municipalista, a ênfase na gestão democrática e a centralidade do plano diretor municipal, como

instrumento básico da política urbana. Em relação a necessidade do plano diretor municipal, o Estatuto ampliou para além dos municípios com mais de 20 mil habitantes, abrangendo os municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as áreas de especial interesse turístico e as áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional (BRASIL, 2001).

Com um olhar voltado à região de Santa Maria no estado do Rio Grande do Sul, conforme Bolfe (1998) observa-se que, ao longo dos anos, o crescimento descontínuo da cidade e sua verticalização acelerada podem não estar atendendo às leis apresentadas no Plano Diretor de Santa Maria (BOLFE, 1998).

4.6. LEIS REFERENTES À ÁREA DE ESTUDO

Dentro das leis encontradas ligadas à área de estudo, pode-se dividir as mesmas em três esferas sendo elas: **federal, estadual e municipal**.

4.6.1. Esfera federal

Na Constituição Federal de 1988, estão presentes artigos e leis que se enquadram no objetivo do estudo. Sendo eles o Artigo 182 e 183. O Artigo 182 da Constituição, explica como o município, utilizando do Plano Diretor, organiza o desenvolvimento urbano. Esse artigo define que a política de desenvolvimento urbano, que é executada pelo município, deve seguir as diretrizes definidas na lei com o objetivo de garantir o bem estar dos indivíduos e também fazer com que as funções sociais sejam plenamente desenvolvidas.

O Artigo 183 refere-se às áreas abandonadas dentro da delimitação urbana do município. A Lei Nº 10.257, de 10 de Julho de 2001 ou Estatuto da Cidade visa a proteção do meio ambiente de forma equilibrada e sustentável, definindo regras que regulamentam a ocupação do solo urbano com objetivo de sua função social da propriedade. Entre as regras apresentadas no Estatuto da Cidade, um ponto importante a ser mencionado é referente ao Plano Diretor, utilizado pelos municípios para o planejamento do ordenamento urbano.

4.6.2. Esfera estadual

Na esfera Estadual, são relevantes para a construção deste trabalho dois Artigos presentes na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989, sendo eles Artigo 176 e Artigo 177. No Artigo 176 é descrito que os municípios definirão como será o planejamento e o ordenamento do local, visando melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, realizar a função social da propriedade, promover a integração das atividades e funções da cidade, impedir que o meio ambiente seja prejudicado, dentre outras definições. Em suma, esse artigo define quais fatores o poder municipal deve garantir para a sociedade ao construir o planejamento.

O artigo 177 discorre sobre os planos diretores, que são obrigatórios para cidades com mais de vinte mil habitantes e para todos os municípios que integram a região metropolitana e as aglomerações urbanas. É destacado no texto do artigo que, o plano deve contemplar aspectos de interesse local, respeitando o meio ambiente e o patrimônio cultural.

4.6.3. Esfera municipal

Na esfera Municipal, a legislação é definida através do Plano Diretor, este é a base para o planejamento e ordenamento do desenvolvimento urbano sustentável. O Plano Diretor de Santa Maria contempla alguns Artigos que se enquadram dentro da área do estudo, sendo eles o Artigo 2º, Artigo 4º, Artigo 6º. O artigo 2º define que a Política de Desenvolvimento tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais do território e garantir a melhor qualidade de vida de seus habitantes. As funções sociais do território são acesso à moradia, transporte público, saneamento básico, abastecimento de água potável, energia elétrica, iluminação pública, saúde, educação, atividade econômica, trabalho, cultura, lazer, coleta de lixo, hidrologia urbana, segurança e preservação do patrimônio ambiental e cultural.

O artigo 4º destaca algumas premissas de sustentabilidade que são cumpridas no Plano Diretor, sendo algumas delas: descentralizar atividades, facilitando à comunidade o uso e acesso; garantir o manejo adequado dos recursos físicos, estéticos e funcionais; propor inovações tecnológicas para

novos padrões de vida em sociedade; e propiciar a participação da população na gestão democrática do Município.

No artigo 6º são definidas diretrizes transversais de Política Ambiental, as quais os programas e projetos devem observar. Algumas das diretrizes são: o estabelecimento do zoneamento ambiental deve ser compatível com as diretrizes para uso e ocupação do solo; a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico deve atender a sustentabilidade ambiental do Município; o uso sustentável dos recursos renováveis e não renováveis; a implementação de fontes alternativas de energia; e a promoção da educação ambiental como instrumento fundamental na participação das comunidades no processo de sensibilização e de capacitação para soluções de problemas ambientais locais.

5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS DO BAIRRO CAMOBI

Para melhor entendimento das questões que cercam a temática da dinâmica imobiliária e as contradições urbanas do bairro trabalhado, foram levantados dados socioeconômicos do mesmo. Dentro desta seção serão descritos alguns aspectos socioeconômicos do bairro Camobi utilizando informações de renda, infraestrutura e tipo de construção no bairro, com o intuito de compreender de forma mais concreta as dinâmicas imobiliárias e as contradições urbanas no bairro.

Através do censo de 2010 realizado pelo IBGE (FIGURA 2) foi identificado no bairro de Camobi a presença de 2.339 domicílios com renda mensal de até 1 salário mínimo. A maior concentração ocorreu em 4 setores na região norte do bairro, associadas a faixa velha (RS-509) e a Avenida João Machado Soares. Estas, foram as primeiras vias de acesso criadas em Camobi quando houve a implantação da UFSM, sendo a classe de 150 a 184 domicílios. A segunda classe que apresenta maior concentração de domicílios com renda de até 1 salário mínimo está localizada nos setores associados à COHAB Fernando Ferrari, Avenida Roraima, faixa nova (RSC-287) e próxima à Base Aérea. Nesta região se concentram residências tipo casa que foram construídas entre as décadas de 1970 a 1990, quando houve o desenvolvimento urbano do bairro. A

faixa de 82 a 116 domicílios (Figura 2), é a classe com o maior número de setores censitários sendo 8 no total, distribuída por todo o bairro. Os setores que apresentam o menor número de domicílios com até 1 salário mínimo estão relacionados aos condomínios fechados e casas de alto padrão.

Figura 2: Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita até um salário mínimo.

Fonte: Organização dos autores.

Em relação a residências que apresentam de 1 a 3 salários mínimos, são encontrados cerca de 3.103 domicílios. Os setores que apresentam maior concentração dessas residências estão localizados próximos à Avenida Roraima, que liga a faixa velha (RS-509) e na região oeste na faixa nova (RSC-287). A classe de 173 a 226 (FIGURA 3) é referente à domicílios que estão concentrados nas duas rodovias principais, RS-509 e RSC-287, nesta área está localizado um condomínio e casas de médio porte. A menor classe, de 14 a 67 domicílios, está localizada na região norte do bairro (FIGURA 3).

Figura 3: Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 1 a 3 salário mínimo.

Fonte: Organização dos autores.

Na Figura 4 está presente a espacialização de domicílios que possuem renda de 3 até 5 salários mínimos, representando no total cerca de 902 residências no bairro. Estas residências estão concentradas nas proximidades da Avenida Roraima. A região leste do bairro apresenta a segunda maior quantidade de domicílios com renda de 3 a 5 salários mínimos, de 45 a 81 domicílios, justificando a quantidade de residências e edifícios de alto e médio padrão. A região central apresenta de 30 a 45 domicílios, enquanto o setor com o menor número de domicílios está localizado na região norte e na COHAB Fernando Ferrari, áreas em que residem pessoas de baixa renda (FIGURA 4).

Figura 4: Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 3 até 5 salários mínimos.

Fonte: Organização dos autores.

A figura 5 apresenta os domicílios com renda superior a 5 salários mínimos apresenta no total 770 domicílios, tendo uma condensação de renda na região central próximo à Roraima e também na região oeste, principalmente nas áreas residenciais Santa Lúcia e Novo Horizonte associadas a faixa velha e nova, onde a maior concentração está em dois setores que mostram a mesma tendência do mapa de renda de 3 a 5 salários mínimos. No entorno da faixa velha e faixa nova, estão localizadas de 23 a 42 e 42 a 85 domicílios. Estes locais apresentam edifícios e casas de alto padrão (FIGURA 5).

Figura 5: Bairro Camobi - Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita mais que 5 salários mínimos.

Fonte: Organização dos autores.

A figura 6 mostra o rendimento mensal dos domicílios por setor censitário e apresenta a desigualdade de renda no bairro Camobi, caracterizando as tendências de moradia de acordo com a classe econômica e marcando as disparidades de moradia presentes no bairro Camobi. Os domicílios com renda superior a 4 salários mínimos estão localizados na região oeste, associadas a faixa nova e faixa velha, onde concentram-se condomínios e residências de alto padrão. Os domicílios representados pela classe de 3 a 4 salários mínimos, estão localizados na região central do bairro. Os domicílios com renda média de 2 a 3 salários mínimos estão associados à Avenida João Machado Soares e nas proximidades da COHAB Fernando Ferrari, nestes locais residem pessoas com renda menor e são encontradas construções mais antigas, enquanto na região próxima a COHAB Fernando Ferrari localizam-se os empreendimentos Monte Belo, que são casas destinadas para população de baixa renda através de políticas públicas. Os domicílios com renda média de 1 a 2 salários mínimos estão localizados na COHAB Fernando Ferrari e nas proximidades da Vila Aparício de Moraes, popularmente conhecida como Beco do Beijo, locais que

apresentam uma fragilidade social e que contém a menor renda comparada aos outros setores (FIGURA 6).

Figura 6: Bairro Camobi - Rendimento médio mensal dos domicílios por setor censitário.

Fonte: Organização dos autores.

No bairro Camobi existe a predominância no uso da água da companhia de abastecimento (Corsan), contando com cerca de 6.916 residências cadastradas, os principais setores estão localizados ao redor da Avenida Roraima, que é uma região habitada desde a década de 1960 tendo o maior número de residenciais estabelecidas. A segunda classe mais representativa é de 264 a 454 habitações, localizada na faixa central do bairro. A classe de 120 a 263 habitações está localizada no setor da COHAB Fernando Ferrari e da UFSM. Nos setores da extremidade norte, estão presentes os menores números de abastecimento de água da companhia, região onde se concentra a população de baixa renda (FIGURA 7).

Figura 7: Bairro Camobi - Distribuição por setor censitário dos domicílios com abastecimento de água da Corsan.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2010).

O bairro Camobi também conta com abastecimento de água por poço ou nascente, registrando cerca de 317 residências que utilizam esse tipo de sistema. Os domicílios que utilizam esse tipo de abastecimento apresentam um número muito menor em relação aos que utilizam a Corsan, fato que justifica-se devido ao baixo número de nascentes na região, além de grande parte do solo estar impermeabilizada devido ao processo de urbanização (FIGURA 8).

Figura 8: Bairro Camobi - Distribuição por setor censitário dos domicílios com abastecimento de água por poço ou nascente.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2010).

Em relação ao abastecimento sanitário do bairro de Camobi tem como o mais utilizado o sistema de esgoto via fossa séptica sendo um sistema de fácil instalação e custo acessível, que produz um efluente que pode ser utilizado no solo como fertilizante, representando 3,597 residências. A região com maior concentração está localizada na região central do bairro. As demais classes com um número alto de habitações estão localizadas entre a faixa nova e velha, enquanto as menores classes estão associadas à região norte do bairro próximas ao Beco do Beijo (FIGURA 9).

Figura 9: Bairro Camobi - Distribuição por setor censitário dos domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2010).

O sistema geral de esgoto apresenta menor proporção em relação a fossa séptica tendo 2.755 residências, fato que se justifica devido ao bairro não possuir um grande sistema geral de esgoto, logo a população opta pela utilização da fossa séptica. Os setores com maior número de fossas sépticas estão localizados na região leste associada à faixa nova. A região extremo norte apresentou um dado alarmante devido a inexistência de residências com esse tipo de sistema registrado, ou seja, toda a extensão norte do bairro Camobi é privada do saneamento básico, como mostra a figura 10.

Figura 10: Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2010).

O levantamento realizado sobre a distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via fossa rudimentar (FIGURA 11) apontou domicílios distribuídos por todo o bairro que fazem uso desse modelo de fossa. O setor com maior número de residências está localizado na região norte, com 157 domicílios. A classe de 52 a 104 habitações está dispersa por todo o bairro sendo associada a locais com a presença de população de baixa renda e de algumas residências antigas. O setor onde está localizada a COHAB Fernando Ferrari apresenta um número elevado de habitações com utilização de fossa rudimentar, nesta região também são encontradas habitações populares.

Figura 11: Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via fossa rudimentar.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2010).

Outro dado preocupante é a presença de residências com esgotamento inadequado, que utilizam depósito sanitário direto na vala a céu aberto. Cerca de 130 residências, localizadas nas extremidades do bairro. A maior concentração de residências que possuem esgoto a céu aberto localizam-se na região norte do bairro (FIGURA 12).

Figura 12: Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios com esgotamento sanitário via vala.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2010).

A figura 13 que mostra os domicílios particulares permanentes sem banheiro e sem sanitário apresentou um dado preocupante, onde a maioria dos setores conforme os dados do IBGE ficam na área Noroeste do bairro associado ao Beco do Beijo e na região central na COHAB, sendo as áreas com população com menor poder aquisitivo. O Artigo 21 da constituição inciso XX, descreve que toda a população tem direito a uma habitação, saneamento básico e transportes urbanos (BRASIL,1988). Neste sentido é observado que esses dados apresentam uma grande preocupação visto que é um direito básico incluso na constituição federal.

Figura 13: Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios particulares permanentes sem banheiro e sem sanitário.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2015).

O mapa de domicílios particulares permanentes com lixo coletado (FIGURA 14), apresenta na região central do bairro a maior área com coleta de lixo, sendo a Avenida Roraima. É verificado também que os setores que estão associados a faixa velha e nova têm um elevado número de coleta de lixo quando comparado com a região norte do bairro, área mais afastada do centro, onde reside população de baixa renda.

Figura 14: Bairro Camobi - Distribuição dos domicílios particulares permanentes com lixo coletado.

Fonte: Organização dos autores; IBGE (2015).

A análise dos dados socioeconômicos esclareceu alguns fatos sobre a organização espacial do bairro Camobi. Pode-se observar que as regiões periféricas e de ocupação mais antiga do bairro tornaram-se locais desprivilegiados de investimento em infraestrutura onde reside a população de baixo poder aquisitivo. Em alguns destes locais o saneamento básico e a coleta de lixos são escassos, assim como a água potável distribuída pela Corsan. Em contraponto, a região central do bairro é mais privilegiada em investimentos em infraestrutura e os serviços de coleta de lixo e saneamento se fazem presentes, apesar de que, por vezes, a infraestrutura urbana nessa região também é insuficiente.

6. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO BAIRRO CAMOBI

Camobi é um bairro do distrito da Sede, no município gaúcho de Santa Maria, no Brasil. Localiza-se na região leste da cidade (FIGURA 15). Possui uma área de 20,5186 km², que equivale a 16,84% do distrito da Sede, que é de 121,84 km² e 1,145% do município de Santa Maria, que é de 1.791,65 km².

É importante ressaltar que o bairro Camobi possui uma população de 21.822 habitantes (IBGE, 2010) e é o bairro de maior extensão territorial e população absoluta no município de Santa Maria. O bairro apresenta características que são similares a inúmeras áreas suburbanas brasileiras, tanto em seus problemas quanto em suas potencialidades.

Figura 15: Localização do município de Santa Maria em relação ao estado do Rio Grande do Sul (A) e do bairro Camobi (B) em relação a área urbana de Santa Maria, RS.

Fonte: Organização dos autores.

No bairro Camobi, algumas características saltam aos olhos de quem a observa. Algumas que podem ser citadas são: a grande quantidade de lotes vagos em meio às edificações já estabelecidas, frequentemente associados às principais rodovias que cortam o bairro e principalmente em áreas próximas a Universidade Federal de Santa Maria (FIGURA 16); a comum coexistência de casas e prédios de baixo e alto padrão na mesma rua ou até circunjacente. Observa-se, quanto aos lotes vagos, que inúmeros apresentam descuido com a manutenção. É comum a ocorrência de alta vegetação e descarte irregular de resíduos, variáveis que resultam em problemas ambientais, sociais e de saúde pública. É visto também que, as construções e/ou obras residenciais, fazem parte da paisagem do bairro, nela, há sempre a presença desse ímpeto de renovação.

Figura 16: Dados sociodemográficos do bairro Camobi, Santa Maria, RS. Em A observa-se toda a área do bairro, e em B, C e D recortes mais aproximados do bairro.

Fonte: Organização dos autores.

As características do bairro Camobi mencionadas acima são indicadores de uma provável especulação imobiliária presente no bairro, que ao ser analisada em maior escala deve apresentar fenômenos que incorrem em mudanças na estruturação urbana e no afastamento da população mais pobre dos centros urbanos. Esse fato promove o aumento da distância percorrida pela população para chegar aos seus locais de trabalho e/ou estudo, esse é um dos fatores causadores da sobrecarga do trânsito, que estendendo a escala de análise acaba resultando na oneração dos cofres públicos e da população.

A especulação imobiliária e o aumento das taxas de urbanização, que o município de Santa Maria vivenciou a partir da década de 1960, constituem um fenômeno que tem o potencial de fazer com que a população mais pobre instale-se sobre áreas impróprias à moradia, estas que em algumas situações oferecem risco à vida humana. Vale ressaltar que já é sabido, que as áreas onde estão presentes esses riscos são, conseqüentemente, as mesmas que se originaram na ausência de projetos de planejamento adequados.

Face aos supracitados, destaca-se a importância da análise dos fenômenos existentes no bairro Camobi, visto que o mesmo apresenta inúmeros fenômenos relacionados ao desenvolvimento urbano, além de algumas falhas que podem ser levadas a debate. Por fim, a elaboração deste trabalho se mostra de fundamental importância, pois, é necessário encontrar as deficiências acerca do tema, para a partir desse ponto conseguir elaborar e propor metodologias para mitigar ou prevenir os riscos para a população.

6.1. ASPECTOS FÍSICOS DO BAIRRO CAMOBI

O bairro de Camobi apresenta a área com maior elevação na região oeste, tendo a classe de 113 a 120 metros, enquanto a menor classe de 63 a 69 está associada a um curso hídrico, onde o bairro de Camobi apresenta a amplitude de 57 metros. A Figura 17 traz o mapa hipsométrico do bairro que ilustra essa informação.

Figura 17: Mapa hipsométrico do bairro de Camobi, Santa Maria.

Fonte: Organização dos autores.

Conforme a CPRM (2018), as formações geológicas que ocorrem na área abrangida pelo bairro Camobi são: a Formação Santa Maria Membro Alemoa (T 23 Sma) e um pequeno fragmento Membro Passo das Tropas (T 23 Spt), Depósitos Aluvionares (Q2a). De acordo com CPRM (2018) a Formação Santa Maria foi gerada no período triássico sendo composta por rochas sedimentares, existe a predominância do membro Alemoa que é constituído por lutitos de coloração vermelha com estrutura maciça sendo possível ser laminada. Enquanto o membro Passo das Tropas é constituído essencialmente por arenitos médios a grossos com presença subordinada de camadas lenticulares de arenitos finos, lutitos e conglomerados, os Depósitos Aluvionares são locais de matérias muito retrabalhados e mutáveis devido à erosão fluvial. A figura 18 mostra, a partir do mapa geológico da CPRM (2018) a distribuição espacial dessas formações no bairro Camobi.

Planossolos são solos com abrupto acúmulo de argila em subsuperfície e baixa permeabilidade. Em relação aos Argissolos observa que são solos com acúmulo de argila em subsuperfície, geralmente profundos e bem drenados. Santos (2018) destaca que os Argissolos podem apresentar limitações químicas devido à baixa fertilidade natural, forte acidez e alta saturação por alumínio sendo também de alta suscetibilidade à erosão e degradação.

Figura 19: Levantamento semidetalhado de solos da área urbana de Santa Maria, RS.

Fonte: Pedron (2005).

A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 refere-se às Áreas de Preservação Permanente. O artigo 4º define os tipos de áreas a serem preservadas em áreas urbanas e rurais, tipos de áreas encontradas no bairro Camobi classificadas como APP's (FIGURA 20) conforme descreve o Art 4º desta lei:

“I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;[...] IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;” (BRASIL, 2012).

Figura 20: Áreas de Preservação Permanente existentes no bairro Camobi, conforme Artigo 4º Lei N° 12.651, de 25 de maio de 2012 que define APP's em áreas urbanas e rurais.

Fonte: Organização dos autores.

6.2. DADOS DO USO DA TERRA NO BAIRRO CAMOBI

Para a caracterização geral da área estudada foram elaborados mapas de uso da terra a partir das imagens do Projeto Map Biomas coleção 7, referente aos anos de 1988 (FIGURA 21), 1992 (FIGURA 22) e 2001 (FIGURA 23). O entendimento da dinâmica de espacialização do bairro Camobi se torna importante para entender como se deu o processo de desenvolvimento do bairro.

Figura 21: Bairro Camobi - Levantamento do uso da terra para o ano 1988.

Fonte: Organização dos autores.

Figura 22: Bairro Camobi - Levantamento do uso da terra para o ano 1992.

Fonte: Organização dos autores.

Figura 23: Bairro Camobi - Levantamento do uso da terra para o ano 2001.

Fonte: Organização dos autores.

Analisando os mapas sobre o uso da terra nos anos de 1988, 1992 e 2001 percebemos que a dinâmica do uso do solo do bairro Camobi sofreu significativas alterações nos últimos anos, houve, principalmente, aumento da área urbanizada e das áreas com cultivo de soja e conseqüentemente a formação campestre diminuiu. Essas alterações são muito recentes e suas dinâmicas, contradições e desdobramentos devem ser analisados. Para isso, se tornou necessário algumas análises através de saída a campo, para favorecer a conceituação geográfica, através da visualização concreta de aspectos físicos e humanos presentes no meio.

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

7.1. PRIMEIRA SAÍDA A CAMPO

Selltiz et al. (1987) classificam as pesquisas em três grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais. Segundo Gil (2008), os estudos exploratórios funcionam como um passo para conhecer, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, e acontecem seguidamente no início de uma investigação mais ampla. Como resultado

deve-se obter um maior esclarecimento do problema, e facilitar a posterior investigação sistematizada.

Tendo isso em vista, foi traçado um roteiro estratégico (FIGURA 24) composto por 17 pontos de parada em regiões previamente selecionadas, por meio de conhecimento já adquirido da região e da análise de imagens do *software* Google Earth Pro. Dos 17 pontos primariamente escolhidos, condensou-se para 13, por questões logísticas. A primeira saída de campo foi realizada no dia 17 de julho de 2022.

Figura 24: Bairro Camobi - Roteiro do primeiro trabalho de campo realizado.

Fonte: Organização dos autores.

Figura 25: Bairro Camobi - Aspecto geral das obras do condomínio Verdes Pampas no ponto 11 do roteiro de campo.

Fonte: Autores.

Figura 26: Bairro Camobi - Visual de imóvel residencial de alto padrão. Ponto 8 do roteiro de campo.

Fonte: Autores.

Figura 27: Bairro Camobi - Visual de um dos primeiros conjuntos residenciais do bairro. Ponto 4 do roteiro de campo.

Fonte: Autores.

Figura 28: Bairro Camobi - Aspecto geral da rua Francisco dos Santos Machado. Ponto 2 do roteiro de campo.

Fonte: Autores.

Por meio das observações empíricas feitas nesta saída a campo, reforçou-se a ótica da disposição e disparidade socioespacial de infraestruturas e serviços. Neste caso, pode-se utilizar como exemplo dois trechos visitados para análise. Em primeiro plano, observa-se a precariedade apresentada na rua Francisco dos Santos Machado (FIGURA 28), próximo a antiga Estação Ferroviária de Camobi, sendo um dos pontos mais antigos do bairro e atualmente menos valorizados com pouca manutenção e suporte do Estado, ou seja, fatores oriundos para a formação de grupos excluídos. Contraposto a isso, na rua Esmeralda (FIGURA 26) distante cerca de 4km do ponto anterior, observa-se um grande conjunto residencial de alto padrão, com lotes uniformes e ruas de paralelepípedo, com boa drenagem, escoamento e arborização. Neste último exemplo, verifica-se boas instalações pela requisição seguida por proprietários fundiários, onde a partir das mesmas, a manutenção passa ser dever do Estado, que tende a atender e priorizar mais essa população elitista.

Segundo a observação junto às análises de textos, pode-se atribuir os promotores imobiliários aqui, neste caso aqueles que contribuem nessa formação de desigualdades no contexto de Camobi. Sendo assim, estes agentes imobiliários fomentam e desenvolvem alternativas de fuga das elites de áreas já saturadas e envolvidas em problemáticas. Assim, essa pequena parcela da população acaba migrando para onde os incorporadores imobiliários, junto aos proprietários fundiários, transformam segurança, conforto, luxo e exclusividade em mercadorias. Neste caso, podemos citar o condomínio fechado Terra Nova na faixa nova que está em construção.

Devido à complexidade da sociedade capitalista, pode-se dizer que o Estado não é neutro, visto que ele é o produto dessa, e reflete suas desigualdades estruturais. Ao se destinar de maneira desigual os investimentos públicos no espaço urbano – atrelados a serviços como infraestrutura de saneamento, pavimentação, equipamentos sociais, dentre outros melhoramentos - o poder público serve ao processo de especulação imobiliária, pois as medidas tomadas pelo Estado refletem diretamente no valor do solo.

7.2. ANÁLISE DOS TIPOS DE RESIDÊNCIAS DO BAIRRO CAMOBI

Foram elaboradas, após a realização da primeira saída a campo, análises dos tipos de residências do bairro de Camobi, com o intuito de buscar compreender a dinâmica imobiliária do bairro. Estas análises foram feitas a partir do mapeamento do tipos de construções do bairro por setor censitário, identificando o índice das edículas, edifícios, casas e obras que estão em andamento. O conceito de edícula na construção civil, de acordo com Costa (2003), consiste em uma construção complementar à principal, onde, geralmente, ficam instalados a área de serviços, as dependências de empregados ou o lazer. Também pode dispor de um dormitório, cozinha e banheiro. Na Figura 29, pode-se perceber que a maior taxa de edículas se apresenta entre as duas grandes faixas que cortam o bairro (RS-509 e RSC-287), formando um setor residencial e comercial onde existe forte especulação imobiliária.

Figura 29: Bairro Camobi - Ocorrência de edículas por setor censitário.

Fonte: Organização dos autores.

Edificações verticais, normalmente são prédios no formato de torre, que podem ser formados por uma torre única ou mais de uma. Neste modelo, as residências ficam uma sobre as outras, de maneira que o condomínio seja mais alto do que largo (IMOBILLE, 2023). As construções verticais estão localizadas em sua maioria na região à oeste da Avenida Roraima (FIGURA 30).

Figura 30: Bairro Camobi - Ocorrência de edifícios por setor censitário.

Fonte: Organização dos autores.

O conceito de casa simples urbana, consiste em uma construção voltada para residências amplas, variando entre alta renda e baixa renda, podendo assim ser classificada pela infraestrutura no bairro a que ela pertence. O maior índice de casas simples, no bairro de Camobi está localizado entre a Faixa Velha (RS-509) e a Avenida João Machado Soares, as casas simples também se concentram na região oeste do bairro (FIGURA 31). Na região onde localiza-se a COHAB Fernando Ferrari e os empreendimentos habitacionais de habitação popular Monte Belo também concentram-se residências do tipo casa, sendo em grande parte casas geminadas.

Figura 31: Bairro Camobi - Ocorrência de casas por setor censitário.

Fonte: Organização dos autores.

Também foi desenvolvido um mapa de residências em construção (FIGURA 32), no bairro Camobi, com o objetivo de compreender a localização que apresenta a maior quantidade de construções. Pode-se destacar que a área central do bairro possui uma infraestrutura mais desenvolvida, com serviços essenciais, logo não há um fluxo tão intenso de novas construções. No entanto, na região da Faixa Nova (RSC-287), ocorre um crescimento acelerado do bairro para oeste ligado ao centro da cidade de Santa Maria.

Figura 32: Bairro Camobi - Ocorrência de residências em construção por setor censitário.

Fonte: Organização dos autores.

Segundo o IBGE (2021) a estimativa da população de Santa Maria é de 285.159 habitantes em 2021 e um crescimento de cerca 25% se comparado a população dos anos 2000 que representavam cerca de 243.392 habitantes. Como o processo de crescimento do eixo horizontal não teve grandes mudanças até o ano de 2022, significa que o bairro de Camobi apresenta um crescimento vertical que pode ser entendido como o aumento de edificações possibilitando a valorização do terreno quanto maior for a verticalização (OLIVEIRA, 2012). Sposito (2011, p. 55) descreve a verticalização como uma:

“ [...] forma peculiar de expansão territorial urbana, pois através dela uma fração diminuta do território da cidade, via incorporação – construção de uma edificação de vários pavimentos – multiplica-se, desdobrando-se tantas vezes, quantas forem os números de pavimentos.”

Quando o processo de verticalização está em um nível avançado, retrata modificação social e econômica representando o desenvolvimento de um status social com boa infraestrutura e segurança (ROSA, 2021).

Tendo em vista os dados levantados percebeu-se dois principais problemas resultantes da especulação imobiliária no bairro Camobi: a verticalização acentuada e o crescimento horizontal descontínuo. Para validar

essa análise foi realizada uma segunda saída a campo e escolhidas três sub-regiões que retratam esses problemas.

7.3. SEGUNDA SAÍDA A CAMPO

Após a execução da primeira saída de campo e a elaboração das análises dos tipos de residências do bairro de Camobi tornou-se necessária uma segunda saída a campo para validar os problemas levantados. Devido a vasta diversidade compreendida no bairro a equipe técnica entendeu a necessidade de condensar a área a ser trabalhada. A partir disso, foram elencadas, através de debates, três sub-regiões a serem visitadas nesta segunda saída a campo. Estas áreas podem ser visualizadas na Figura 33.

De acordo com as perspectivas dos integrantes do grupo, as três áreas apresentam disparidades entre si e notáveis características a serem entendidas. A primeira área trata-se da Vila Tonetto, localizada na região leste do bairro, a segunda abrange a região central, entre as faixas nova e velha, e a terceira representa a sub-região próxima ao acesso secundário da Universidade Federal de Santa Maria. Algumas das disparidades encontradas na saída exploratória já podem ser visualizadas nas fotografias feitas pelo grupo.

Figura 33: Bairro Camobi - Mosaico comparativo das três paradas do roteiro, em 1 se observa uma rua sem pavimentação e uma moradia de baixo padrão; em 2 se observa um edifício residencial em construção e, em 3 se observa um lote vazio à venda.

Fonte: Autores.

Por fim, as três paradas feitas na saída de campo tornaram-se as sub-regiões de análise e validação da pesquisa pois retratam tanto o processo de verticalização acentuada, quanto o crescimento horizontal descontínuo. Na seção a seguir estão organizadas as concepções e análises feitas pela equipe dessas sub-regiões do bairro Camobi.

7.4. DISCUSSÕES ACERCA DAS TRÊS SUB-REGIÕES ANALISADAS NA SEGUNDA PESQUISA EXPLORATÓRIA

Como supracitado, foram visitadas, selecionadas e analisadas, três áreas principais a serem debatidas neste relatório. Vale ressaltar que, a seleção dessas áreas se deu mediante à análises anteriores no bairro, estas análises foram feitas a partir de duas saídas a campo por diversas sub-regiões de Camobi. Algumas das áreas visitadas podem ser visualizadas nas Figuras 34 e 35.

Figura 34: Bairro Camobi - Roteiro do primeiro trabalho de campo realizado.

Fonte: Organização dos autores.

Figura 35: Bairro Camobi - Roteiro do segundo trabalho de campo realizado.

Fonte: Organização dos autores.

Entende-se que a dinâmica imobiliária se alterou significativamente a partir da implantação da UFSM no bairro Camobi que acelerou o processo de urbanização da região. A Figura 37 apresenta o crescimento da urbanização do bairro em diferentes anos. No período de 1964, 4 anos após a implantação da UFSM haviam poucas residências dispersas pelo bairro.

Observa-se que no ano de 1972 houve o crescimento da área construída tendo uma concentração de residências associadas à Av. Roraima e Av. João Machado Soares que eram as principais ruas de acesso à UFSM e a base aérea naquele período. Na Vila Tonetto, localizada na região leste próximo a base aérea, é visualizado o início do processo de construções de forma fragmentada o que resultou na configuração atual da área como mostra a Figura 36.

Figura 36: Resultado do processo de construções feitas de forma fragmentada nos anos de 1970 nos dias atuais na Vila Tonetto.

Fonte: Autores.

No ano de 1987 é possível identificar uma aglutinação das construções nas áreas que já estavam sendo ocupadas nos anos anteriores aumentando o número de ruas abertas transversais às avenidas do bairro. Cabe destacar que neste período também foi implantado o Conjunto Habitacional Fernando Ferrari que consistia em residências populares para trabalhadores da UFSM que moravam no centro e faziam grande deslocamento do Centro para Camobi naquele período. A COHAB foi implantada numa região que não continha urbanização ao seu redor. Na mesma época, observa-se que na região oeste do bairro de Camobi se inicia o processo de construção de residências afastadas da região central do bairro.

Ao se observar o mosaico ilustrado na Figura 37, tem-se que no ano de 1992 não houve grande diferença de área construída em comparação ao ano de 1987, fato que pode ser explicado pelo curto período da análise, e por parte da

região central do bairro já estar consolidada. Na área associada à faixa nova (RSC-287) são encontrados alguns lotes construídos próximos à região oeste.

Destaca-se que em 2001 toda a região ao redor da faixa nova (RSC-287) começa a ser construída com a implantação dos empreendimentos Monte Belo, que são casas populares para pessoas de baixa renda. Na região norte do bairro inicia-se a ocupação pela população de baixa renda com fraca infraestrutura e descaso do governo, local conhecido como Beco do Beijo. Observa-se que no ano de 2022 praticamente não existem mais regiões a serem urbanizadas fazendo com que a expansão horizontal chegue praticamente no limite e a verticalização ganhe força. Com a implantação nos próximos anos da perimetral que irá ligar a BR-392 até a estrada do Pains, localizada na região sudoeste do bairro Camobi, existe a possibilidade da urbanização da região ao redor da perimetral gerando um novo bairro.

Figura 37: Bairro Camobi - Mosaico ilustrando a evolução da área ocupada por construções, 1964 a 2022.

Fonte: Organização dos autores.

Tendo em vista as mudanças e especificidades supracitadas, a pesquisa a campo visou ilustrar as dinâmicas do bairro através de 3 sub-regiões. (FIGURA 38). A sub-região 1, compreende a Vila Tonetto e o seu entorno, localizada na região leste do bairro. Nesta sub-região foi possível visualizar questões relevantes acerca das moradias e infraestrutura, questões essas que se distanciam da realidade da sub-região 2.

Na sub-região 1 pode-se perceber que a arquitetura das casas apresenta traços de uma ocupação mais antiga (imagem A e B, da figura 38) que não foi densamente renovada, os aspectos de construção elucidam uma realidade pouco modificada pelo tempo, mesmo assim, faça saber que ocupações novas são presentes (imagem C). Em relação à infraestrutura, as ruas em sua maioria não são pavimentadas e não apresentam evidências de verticalização, sejam condomínios residenciais ou comerciais.

Figura 38: Bairro Camobi - Mosaico de fotografias registradas em Campo das três sub-regiões.

Fonte: Organização dos autores.

Durante a análise, foram elaborados pela equipe alguns conceitos que poderiam ser trabalhados nas sub-regiões do estudo. Após análise das sub-regiões, foi possível constatar que a dinâmica imobiliária nessas sub-regiões parece ser regida por estrias de estagnação (EE) essas, são limites físicos e/ou “imaginários” que parecem frear o dinamismo/evolução nas regiões.

Na sub-região 1, a Base Aérea de Santa Maria (ALA 4) aparece como uma grande EE, física, muito dificilmente é contornável. É próximo aos muros da ALA 4 que se encontra a maior densidade de residências com traços de uma ocupação mais antiga. Esses conceitos estão espacializados no mapa em sequência (FIGURA 39).

Figura 39: Bairro Camobi - Espacialização dos conceitos.

Fonte: Organização dos autores.

Da forma que a Base Aérea de Santa Maria age como um impeditivo à essa expansão e verticalização da sub-região 1 para o sul, os trilhos fazem para o norte, além da Vila Estação Férrea/Jardim Glória que é uma ocupação que se iniciou no final da década de 1990, nada se expande além dos trilhos. A várzea do rio Vacacaí-mirim e os seus impeditivos físicos requerem técnicas construtivas avançadas e onerosas para ser transpassada, dessa forma, somente será ocupada quando for a vontade do capital.

Existem ainda os acontecimentos que poderão agir como uma força de dilatação urbana, obras e instalações que estão previstas a acontecer, e que, podem incutir na alteração da dinâmica urbana vigente, e no conseqüente avanço/expansão da ocupação urbana. Nas que foram identificadas como possíveis atuantes no bairro Camobi, pode-se elencá-las em duas categorias: Baixa atuação e Alta atuação.

A categoria baixa atuação é referente ao local onde a dinâmica urbana será pouco alterada, seja pela pouca força de dilatação do acontecimento e/ou pela região afetada já ter passado pelo processo de avanço/expansão urbana. Já a categoria alta atuação é referente ao local onde a dinâmica urbana será profundamente alterada por conta da grande força de dilatação exercida e/ou pela região afetada não apresentar um processo de avanço/expansão urbana já concluído.

A duplicação da RSC-287 nas proximidades da sub-região 1 está prevista para 2025, e configura-se como uma força de dilatação pouco atuante, pois, localizando-se no mesmo traçado da rodovia atual e em meio a ocupações já estabelecidas. O infográfico abaixo mostra o cronograma de duplicação da RSC-287 de acordo com os trechos (FIGURA 40).

Figura 40: Bairro Camobi - Cronograma de duplicação da RSC-287.

Fonte: Divulgação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Em oposição a este cenário, a sub-região 2, localizada na região central do bairro, entre as faixas nova (RSC-287) e velha (RS-509), se encontra em desenvolvimento no que diz respeito à dinâmica imobiliária, com inúmeras construções em andamento (fotografia D e fotografia F - Figura 38) e edifícios residenciais e comerciais em funcionamento (fotografia E - Figura 38). A infraestrutura da sub-região 2 é recente, possuindo pavimentação, iluminação

pública, calçadas e ciclovia em alguns pontos, porém, mesmo próximo a essa região, encontram-se infraestruturas precárias ou em processo de instalação/renovação. O setor entre a faixa nova e a UFSM é um exemplo desse cenário. Essa sub-região já apresentava uma alta densidade de ocupação desde a década de 1990, portanto, grande parte da expansão já havia sido realizada, assim, as linhas de estagnação referem-se à verticalização.

Até 2014/2015 a faixa velha (RS-509) fazia o papel de estria de estagnação. A partir desse período a estria é rompida e os prédios começam a surgir ao norte da rodovia, a estreia da faixa nova (RSC-287) rompeu-se mais cedo, por volta de 2012/2013 iniciou-se o processo de verticalização mais denso entre a UFSM e a faixa nova. O detalhe é que as estrias não se rompem, e sim, são deslocadas até um novo ponto que então passa a ser a nova EE.

Atualmente, ao norte da sub-região 2, a dinâmica imobiliária dessa área “Camobi-Centro” estagnou nos trilhos ferroviários. Hoje, a maior parte das ocupações além-trilho são ocupações não regulares com a prefeitura, e é nessas ocupações onde se encontra a população com menor renda do bairro. Na porção sul, o processo de expansão está acontecendo, dois loteamentos estão em curso (Verdes Pampas e Parque Residencial Bela Vista). Assim, deslocando a EE novamente para terras federais, a UFSM. (assim como a BASM). Dessa forma, nada se expande para o sul.

A sub-região 3, por sua vez, apresenta as características mais distintas entre as sub-regiões. A teoria proposta é que essa região será o principal braço de expansão nos próximos anos, até o ano de 2020, a faixa nova representava um espaço pouco ocupado nas proximidades da sub-região 3.

Atualmente, nessa região da faixa nova, estão em andamento as obras de instalação do Residencial Casa Viva, um condomínio de alto padrão com lotes estimados em, no mínimo, R\$ 275.000,00, configurando uma força de dilatação de alta atuação na região. Somado a isso, o projeto de duplicação da faixa nova encontra-se em andamento e tem, na melhor das hipóteses, a previsão de entrega por volta de 2026. Ao sul da sub-região 3, em 2012 iniciaram-se as obras de instalação do condomínio Cidade Universitária Eco Village.

A implementação da Perimetral Sul-Leste que ligará a rodovia BR-392, no Bairro Tomazetti (sul de Santa Maria), à estrada de Pains, no Bairro Camobi (FIGURA 41) levará a força de dilatação mais expressiva das quais foram

citadas, essa, de alta atuação, está em fase de licitação, inclusive, parte do investimento na perimetral deve vir de uma espécie de parceria público-privada, onde os futuros empreendimentos a se instalarem na região, ajudam a custeá-la.

Figura 41: Bairro Camobi - Roteiro especulado da Perimetral Sul-Leste, acompanhado do anúncio de lotes à venda no entorno.

Fonte: Empreendimentos Urbanos. <<https://www.urbanes.com.br/>>

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O referido trabalho foi resultante de três semestres de atividades das disciplinas de Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado I, II, III e VI do curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. Disciplinas estas que, como já mencionado, tem como principal objetivo a elaboração de um relatório acerca de uma área de estudo, e promover a concretização de pesquisas, assim desenvolvendo conhecimentos e instigando os acadêmicos no campo exploratório.

Tendo em vista isso, ao decorrer dos semestres, foi elaborada a proposta de atividade do presente relatório, onde foi delimitado um recorte espacial do bairro Camobi na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de analisar a dinâmica imobiliária e as contradições urbanas na construção do

espaço no bairro. Para alcançar estes objetivos foram levantados dados através de pesquisas bibliográficas e saídas a campo.

Após análise das sub-regiões que foram destrinchadas no capítulo "resultados e discussões" do trabalho, foi possível constatar que a forma como a dinâmica imobiliária se apresenta no bairro Camobi resulta em algumas problemáticas que foram levantadas, sendo elas: a verticalização e o crescimento horizontal descontínuo. Entendemos que estas compreendem uma gama de impactos de ordem social, econômica, política e, sobretudo, ambiental.

Nessa perspectiva, tanto o processo de verticalização quanto o de crescimento horizontal desordenado, não afetam somente a dinâmica imobiliária mas também, conseqüentemente, o planejamento e ordenamento do território. De maneira que, por exemplo, o adensamento populacional amplia a aglutinação de resíduos, o que vai demandar um maior empenho por parte do Poder Público no momento da coleta, transporte e na disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

Outro fator decorrente do processo de verticalização é o aumento da carga de esgotos que precisa receber tratamento adequado antes de ser liberada nos corpos hídricos. Para finalizar também podemos destacar que as cidades com crescimento horizontal são mais desiguais socialmente e ainda geram mais emissões de gases do efeito estufa, pois obrigam as pessoas a realizarem deslocamentos mais longos, provocando congestionamentos e poluição ambiental. Todos esses fatores supracitados afetam direta e indiretamente no ordenamento urbano, e por isso devem ser estudados.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.
- BELTRÃO, Romeu. **Cronologia História de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho**. 2 ed. Canoas, 1979.
- BERGER, M.G. **Uso do sensoriamento remoto na hierarquização das áreas de risco ambiental na sub bacia hidrográfica do arroio Cadena, município de Santa Maria, RS**. 2001. 144f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Santa Maria.
- BOLFE, S. A. **Expansão urbana de Santa Maria, RS: uma avaliação da adequabilidade do uso do solo**. 157f. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo, Departamento de Geografia, São Paulo, 1998.
- BOULOS, G.; SILVA, C. R. **Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto**. São Paulo: Scortecci, 2014. 100 p.
- BRASIL. Estatuto da Cidade. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
- BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Brasília, 2012**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 25 mai. 2012.
- CARVALHO, S. **Estatuto da cidade: aspectos políticos e técnicos do plano diretor**. São Paulo: Perspectivas, 2001, São Paulo, v. 15, n. 4.
- CARLOS, Ana. FANI. ALESSANDRI. **Da “organização” à “produção” do espaço no movimento do pensamento geográfico**. In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L. de. 2011.
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: **Texto constitucional de 3 de outubro de 1989 com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais de n.º 1, de 1991, a 81, de 2021. Cap IV. - da Política Urbana p.52. Art. 176/177**.
- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: **Texto constitucional de 3 de outubro de 1989 com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais de n.º 1, de 1991, a 81, de 2021. Cap IV. - da Política Urbana p.52. Art. 176/177**.
- CORRÊA, R. L. **O espaço urbano**. São Paulo: Ática, 1989.
- CPRM. Serviço Geológico do Brasil. 2018. Disponível em: <https://www.cprm.gov.br/>

CANCIAN IMÓVEIS. Imobiliária. 2022. Disponível em:
<https://cancianimoveis.com.br/>

COSTA, A. **Dicionário da construção**. 2003. Disponível em:
https://hosting.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/Gloss%E1rios/glossario_da_construcao.pdf

FERNANDES, M. L. Representações do espaço urbano. **Revista Geografias**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 46–56, 2018. Disponível em:
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/view/13434>.

FILHO, CÂNDIDO Malta CAMPOS. **Cidades brasileiras: seu controle ou o caos**. 4 ed. São Paulo: Studio Nobel, 2001.

GIL, Antonio carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

HARVEY, David. **A justiça social e a cidade**. Tradução: Armando C. da Silva. São Paulo: Hucitec. 1980.

IMOBILLE. Qual a diferença entre condomínio horizontal e vertical? Disponível em:
<https://www.imobillenegocios.com.br/blog/qual-a-diferenca-entre-condominio-horizantal-e-vertical/>

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. 2010. Disponível em:
<https://censo2010.ibge.gov.br/>

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. 2015.

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. 2021.

OLIVEIRA, G. A. S. de. **Verticalização urbana em cidades médias: o caso de Santa Cruz do Sul – RS. 2012. 187 f.** Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS, 2012.

PORTAS, N. **Vazios urbanos e o planejamento das cidades**. Caderno nº 2. 2000.

PAGANI, E. B. S.; ALVES, J. de M.; CORDEIRO, S. M. A. Segregação socioespacial e especulação imobiliária no espaço urbano. **Argumentum**, Vitória (ES), v. 7, n.1, p. 167-183, jan./jun. 2015. Disponível em:
<https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/download/8637/7255/26135>

PEDRON, A.F. **Classificação do potencial das terras no perímetro urbano de Santa Maria – RS**. 2005. 75p. Dissertação (Mestrado em Ciências Rurais).

Centro de Ciências Rurais. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria – RS. 2005

PEDRON, F. de A. Dalmolin, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. de; BOTELHO, M. R.; ROSA, A. S. **Análise da dinâmica espacial da ocupação das terras e seus conflitos de uso no perímetro urbano de Santa Maria -RS (1975-2002).**

Ciência Rural, Santa Maria, v. 36, n. 6, p. 1756-1764, nov.dez. 2006

RESENDE, U. P. Especulação imobiliária e verticalização urbana: um estudo a partir do Parque Municipal Cascavel em Goiânia. **Geografia (Londrina)**, v.22, n.2. p. 79-102, maio/ago. 2013.

RIZZATTI, M. CASSOL, R. BATISTA, N. L. SPODE, P. L. C. **Os bairros com maior valor de uso e de troca: uma análise da especulação imobiliária na área urbana de santa maria, em 2016, por mapas temáticos.** In: SELPER 2016: Geotecnologías, Herramientas para la construcción de una nueva visión del cambio global y su transformación para un futuro sostenible: Libro de Actas de XVII Simposio Internacional en Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica; editado por Walter F. Sione [et al.]. - 1a ed. - Luján: Edunlu, Libro Digital. 2017.

ROBAINA, L. E., BERGER, M., CRISTO, S. S. V. DE, & PAULA, P. M. de. (2001). **Análise dos ambientes urbanos de risco do município de Santa Maria - RS.** Ciência E Natura, 23(23), 139–152.

ROSA, E. R. F. **A verticalização urbana em pequenas cidades e o seu desenvolvimento na cidade de Venâncio Aires – RS. 2021.** 124f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Santa Maria.

SANTA MARIA. Câmara Municipal de Santa Maria. **LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 26 DE JULHO DE 2018.**

SANTA MARIA. Câmara Municipal de Santa Maria. **LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2005.**

SANTA MARIA. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Plano diretor de Santa Maria. **Lei Nº 1370/1969: PLANO PRELIMINAR E AS DIRETRIZES PARA O PLANO DIRETOR DE SANTA MARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.** Prefeitura de Santa Maria, 1969.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: espaço e tempo: razão e emoção.** 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 1999.

SANTOS, Humberto Gonçalves dos. **Sistema brasileiro de classificação de solos.** 5 ed. Brasília: EMBRAPA, 2018. 356 p.

SCHEFFER, Sandra. Maria. **Espaço urbano e política habitacional: uma análise sobre o programa de lotes urbanizados da PROLAR – Ponta**

Grossa. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) – UEPG, Ponta Grossa, 2003.

SELLTIZ, Claire et al. **Métodos de pesquisa nas relações sociais.** São Paulo: Herder. 1987.

SILVA, Guilherme Cardoso - PEITER, Márcia Xavier. **Espacialização e Valorização de Terrenos no bairro Camobi** - Santa Maria, RS. abr. 2012.

SPOSITO, M. E. B. (orgs.) **Produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios.** São Paulo: Contexto, 2011. p. 53-74

VILLAÇA, F. **O que todo cidadão deve saber sobre habitação.** São Paulo: Global, 1986.

TEIXEIRA, A. N.; RIBEIRO, M. B. P. A urbanização brasileira: Reflexões acerca da segregação socioespacial. **XVIII Encontro Nacional de Geógrafos.** 2016.

Disponível em:

<https://www.agb.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Alison-Nascimento-Teixeira.pdf>

URBANES. Urbanes Empreendimentos. 2022. Disponível em:

<https://www.urbanes.com.br/>

ANEXO A - LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Constituição Federal de 1988

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989

Art. 176. Os Municípios definirão o planejamento e a ordenação de usos, atividades e funções de interesse local, visando a:

- I** - melhorar a qualidade de vida nas cidades;
- II** - promover a definição e a realização da função social da propriedade urbana;
- III** - promover a ordenação territorial, integrando as diversas atividades e funções urbanas;
- IV** - prevenir e corrigir as distorções do crescimento urbano;
- V** - promover a recuperação dos bolsões de favelamento, sua integração e articulação com a malha urbana;
- VI** - integrar as atividades urbanas e rurais;
- VII** - distribuir os benefícios e encargos do processo de desenvolvimento das cidades, inibindo a especulação imobiliária, os vazios urbanos e a excessiva concentração urbana;
- VIII** - impedir as agressões ao meio ambiente, estimulando ações preventivas e corretivas;
- IX** - promover a integração, racionalização e otimização da infraestrutura urbana básica, priorizando os aglomerados de maior densidade populacional e as populações de menor renda;
- X** - preservar os sítios, as edificações e os monumentos de valor histórico, artístico e cultural;
- XI** - promover o desenvolvimento econômico local.

Art. 177. Os planos diretores, obrigatórios para as cidades com população de mais de vinte mil habitantes e para todos os Municípios integrantes da região metropolitana e das aglomerações urbanas, além de contemplar os aspectos de interesse local, de respeitar a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural, serão compatibilizados com as diretrizes do planejamento do desenvolvimento regional.

§ 1.º Os demais Municípios deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do território que garantam, através de lei, as funções sociais da cidade e da

propriedade, nestas incluídas a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural.

§ 2.º A ampliação de áreas urbanas ou de expansão urbana deverá ser acompanhada do respectivo zoneamento de usos e regime urbanístico.

§ 3.º Lei estadual instituirá os critérios e requisitos mínimos para a definição e delimitação de áreas urbanas e de expansão urbana, bem como as diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para fins urbanos.

§ 4.º Todo parcelamento do solo para fins urbanos deverá estar inserido em área urbana ou de expansão urbana definida em lei municipal.

§ 5.º Os Municípios assegurarão a participação das entidades comunitárias legalmente constituídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem como na elaboração e implementação dos planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes.

Plano Diretor de Santa Maria de 2018

Art. 2º A Política de Desenvolvimento, executada pelo Poder Público Municipal conforme as diretrizes gerais fixadas nesta Lei Complementar tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais do território e garantir a melhor qualidade de vida de seus habitantes.

§ 1º As funções sociais do território são o acesso à moradia, transporte público, saneamento básico, abastecimento de água potável, energia elétrica, iluminação pública, saúde, educação, atividade econômica, trabalho, cultura, lazer, coleta de lixo, hidrologia urbana, segurança e preservação do patrimônio ambiental e cultural.

§ 2º O PDDT, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da Política de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Rural.

§ 3º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no PDDT, em particular quanto ao uso compatível e conveniente do solo, ao parcelamento e edificação adequados às funções infraestrutura, evitando a poluição e degradação ambiental, a devida utilização dos vazios urbanos para fins de interesse urbanístico especial, a utilização adequada dos imóveis urbanos, garantindo o saneamento ambiental, a minimização de impactos ambientais e de

vizinhança, a proteção ao patrimônio municipal e ao cumprimento da legislação urbanística.

Art. 4º. O PDDT de Santa Maria cumpre as seguintes premissas de sustentabilidade:

I - descentralizar atividades, facilitando à comunidade o uso e acesso a equipamentos culturais, comerciais e produtivos, distribuir os campos de tomadas de decisões aproximando-os da comunidade, distribuir melhor os serviços e as oportunidades de desenvolvimento em todo o território e evitar deslocamentos desnecessários reduzindo custos, tempo e poluição ambiental;

II - garantir o manejo adequado dos recursos físicos, estéticos e funcionais, no que se refere à identidade das comunidades e dos bens naturais e culturais, mediante padrões de produção e consumo compatíveis com os limites da sustentabilidade;

III - propor inovações tecnológicas para novos padrões de vida em sociedade que necessitem de inovações no transporte, comunicação, edificação, manejo de resíduos entre outros;

IV - propiciar a participação da população na gestão democrática do Município, na formulação, execução e acompanhamento do planejamento municipal, através dos instrumentos que se fizerem pertinentes.

Art. 6º. Os programas e projetos devem observar as seguintes diretrizes transversais de Política Ambiental:

I - o estabelecimento do zoneamento ambiental, compatível com as diretrizes para uso e ocupação do solo;

II - a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo a sustentabilidade ambiental do Município;

III - o controle do uso e da ocupação de fundos de vales, áreas sujeitas à inundação, mananciais, áreas com declividade acentuada, cabeceiras de drenagem e topos de morros;

IV - a preservação das florestas e demais vegetações nativas, definidas por legislação específica;

V - a ampliação das áreas permeáveis no território do Município;

VI - a orientação e o controle do manejo e exploração do solo nas atividades

econômicas, bem como a exigência da aplicação de medidas mitigadoras de seus empreendedores, garantindo a minimização de impactos negativos;

VII - o controle de todos os tipos de poluição;

VIII - a definição de metas de redução da poluição;

IX - a implementação do controle de produção e circulação de produtos perigosos;

X - o uso sustentável dos recursos renováveis e não renováveis;

XI - a implementação de fontes alternativas de energia;

XII - a observação da Lei Federal nº **9.605**, de 12 de fevereiro de 1998 - Crimes Ambientais;

XIII - a implantação de parques lineares dotados de equipamentos comunitários de lazer, como forma de uso adequado de fundos de vales, desestimulando invasões e ocupações indevidas;

XIV - o controle das atividades que impliquem em movimento de terra no Município e a exigência da aplicação de medidas mitigadoras de seus empreendedores, bem como projeto de modelagem da paisagem natural, garantindo a minimização de impactos negativos, a critério do poder público;

XV - estimular o controle das emissões veiculares, através da inspeção e medição, considerando o estímulo à substituição da frota de transporte coletivo por veículos que utilizem tecnologia limpa;

XVI - a elaboração e implementação de mecanismos de controle e licenciamento ambiental na implantação e funcionamento das fontes emissoras de radiação eletromagnética;

XVII - a promoção da educação ambiental como instrumento fundamental na participação das comunidades no processo de sensibilização e de capacitação para soluções de problemas ambientais locais.